

Questionando a regularidade da formação das preposições: comentário sobre acidentes e contatos linguísticos

Questioning the regularity of prepositional formation: remarks about accidents and linguistic contacts

Pedro Perini-Santos

*Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri, Brasil
pedro.perini.santos@gmail.com*

Abstract: The cognitive and diachronic explanations of the emerging and interpretation of prepositions sustain cooperative evidences. In short, both theories propose a spatial semantic origin for this group of words, whose physical semantic value vanished in favor of abstract interpretations. Nonetheless, there are some examples poorly explained by those models. Some specific cases signal the need for considering accidental constituents in the explanation presented.

Keywords: Prepositions; cognition; frames; history; linguistic accidents.

Resumo: As propostas apresentadas pela gramática histórica e pela gramática cognitiva sobre o surgimento e sobre a interpretação das preposições endossam argumentos cooperativos. Sinteticamente, defendem a ideia das preposições terem origem semântica espacial que perde seu valor físico e assume interpretações abstratas. Há porém casos mal explicados por esses modelos. Registram-se, assim, situações para as quais devem ser incorporados elementos acidentais à explicação proposta.

Palavras-chave: Preposições; cognição; esquemas; história; acidentes linguísticos.

1 Introdução

Duas são as análises apresentadas para o significado das preposições das línguas novilatinas: (i) sua interpretação a partir de elementos cognitivos oferecidos por *esquemas espaciais* (Coventry 1999, Grabowisky 1999; Miller & Grabowisky 2000, Langacker 1992, Weissenborn 1981, entre outros), e (ii) sua interpretação via traços semânticos residuais recuperáveis de seu processo de *gramaticalização* (Aikhenvald 2003, Papahag 2002, Langacker 1992; entre outros).

As duas análises são visões distintas sobre um mesmo tipo de ocorrência linguística. Porém, tanto a proposta para seu surgimento quanto a proposta referente à sua interpretação advogam a existência de um percurso semântico, cuja origem tem um ponto inicial de estatuto físico que evolui para outro de estatuto abstrato. Assim, uma preposição como *de*, por exemplo, pode ser analisada das seguintes formas:

- *de* se interpreta como um termo cuja função linguística primeira é físico-espacial, porque as preposições têm em sua base cognitiva a percepção físico-espacial. Outras conotações são derivadas dessa primeira via processos metafóricos e ou relacionais.
- *de* se interpreta direta ou indiretamente como ‘indicação de fonte’ dado que tem origem etimológica reconhecida no léxico indo-europeu **do* que significa, de alguma forma, ‘fonte’. Vejam que temos dois movimentos descritivos distintos, porém complementares. O primeiro sugere que *de* é interpretado de acordo com coordenações espaciais e sensoriais que, nesse caso específico, indicam origem. O segundo movimento relata que a preposição *de* tem esse valor porque herda de uma progenitora distante, porém presente, sua carga semântica e formal. Essa me parece ser uma possível síntese do atual quadro descritivo para a interpretação das preposições. No entanto, e por isso o título do ensaio como ‘Questionando a Regularidade’, há ocorrências preposicionais que serão contempladas pelo quadro teórico apresentado apenas se houver uma boa dose de malabarismo teórico para que se mantenham os postulados (Perini-Santos 2007, 2011).

O texto que aqui apresento seguirá as seguintes etapas. Primeiro, apresento o que é a base cognitiva espacial para se interpretar uma preposição. Depois, apresento o que é gramaticalização e como se aplica esse processo produtivo no caso das preposições. Em seguida, discorrerei sobre problemas epistemológicos que a adoção irrestrita das duas propostas (complementares) acarreta.

2 Compreendendo as preposições no espaço

Vamos considerar um exemplo. Escolhi a preposição *de* porque é a mais usada em português. Os dados indicam que a frequência de uso dessa preposição relativamente às demais usadas no português varia entre os séculos XIV e XVIII de 38% a 45% aproximadamente (Diório Jr 2002). Os dados relativos ao uso atual apontam para valor semelhante, algo como 48% (Perini-Santos 2007, 2011). A proposta de explicação através de esquemas cognitivos interpreta a preposição *de*, direta ou indiretamente, como uma partícula que indica origem.

- (1) Cheguei de Curvelo.
- (2) Sou de Curvelo.
- (3) Gosto de Curvelo.

A ocorrência da preposição *de* em (1-3) tem um esquema cognitivo físico-espacial como base. Assim, diretamente, como ocorre em (1); indiretamente como ocorre em (3) ou algo entre os dois, exemplo (2), o modelo espacial propõe a relação dos elementos ligados, no caso, pela preposição *de*. A relação entre os dois elementos pode ser descrita como ‘ponto de partida e ponto de chegada’ (Pottier 1997) e ‘flecha e referência’ (Langacker 1999):

Posto de outra forma, quando se diz (1) *Cheguei de Curvelo*, deve-se interpretar *de* como um termo que indica a ‘marcação de origem’ na relação entre o verbo e o substantivo. Da mesma forma, porém por um caminho mais complexo, é possível interpretar espacialmente o valor de *de* no exemplo (2) *Gosto de Curvelo*. A preposição *de* realiza seu significado entre *gostar* e *Curvelo* porque a origem da sensação de ‘gosto’ está na cidade de Curvelo. Para o caso (3) *Sou de Curvelo*, o caminho é semelhante. Não pertencço a Curvelo, mas posso ser identificado como ‘o cara de Curvelo’ porque, mesmo que provisoriamente, eu venho de lá.

Há uma relação de origem espacial que autoriza a compreensão do valor semântico da preposição *de* nos três exemplos que associam um verbo e um lugar. Não é bizarro para o modelo o uso das expressões ‘verbo’ (função

gramatical) e ‘lugar’ (valor semântico descritivo). O valor metafórico e ou metonímico do uso preposicional permite a fusão, em um mesmo esquema explicativo, de expressões ontológica e funcionalmente distintas. O modelo se aplicaria também para a descrição de relações entre entidades de estatuto lexical semelhante:

- (4) Os moradores de Curvelo.
- (5) A prefeitura de Curvelo.
- (6) A cidade de Curvelo.

A série de exemplos acima ilustra contextos sintagmáticos em que há clareza para a interpretação de origem, como ocorre em (4); muita opacidade para a interpretação de origem, em (6) e situação intermediária em (5). Novamente, usando ou não de elementos etimológicos, poderíamos traçar o caminho físico-espacial direto ou indireto para interpretar a ocorrência da preposição *de*.

3 Como surgiram as preposições?

3.1 O conceito diacrônico

Gramaticalização (Hopper & Traugott 1993, Pottier 1997) é a mais interessante das respostas apresentadas. Consensualmente diz-se que as preposições das línguas latinas se originam do indo-europeu; se desenvolvem na morte do latim e chegam até as línguas modernas pelo caminho que descrevo a seguir. Inicialmente não eram preposições; eram elementos monossilábicos prefixais que indicavam “movimento” (Papahagi 2002). No latim, surgem as preposições a partir de sua autonomização como unidades lexicais funcionais que vêm substituir em grande medida os casos morficamente marcados. A substituição dos casos por perífrases não ocorre de forma casada. Não havia para cada caso uma preposição. Consequentemente, ocorre uma diminuição do valor semântico específico das preposições.

A preposição *de*, ao que tudo indica, assume mais papéis do que as demais. No entanto, mesmo que ocorra alguma limitação de seu valor semântico, as preposições mantêm seu funcionamento relacional e espacial (Brøndal 1950). De forma metafórica e metonímica, as preposições gramaticalizadas, ou semi-gramaticalizadas, exercem funções sintático-semânticas mais claras ou mais obscuras dependendo do caso.

Por outro lado, crê-se que as preposições tenham surgido de palavras plenas do indo-europeu. Nosso exemplo, a preposição *de*, tem origem, relatam os

dicionários etimológicos, no verbo **dō*, que significava “dar”. Assim, hoje, *de* como valor de marca semântico-sintática de origem tem sua fonte em uma palavra de verdade bem antiga.

Isto é a gramaticalização: num determinado período de tempo uma certa palavra é fragilizada pela alta frequência de uso e começa a perder sua autonomia, passando a funcionar como uma “semi-palavra”, ou seja, passa a não mais ter significado por si própria; a não poder ocorrer sozinha e a ser submetida a severas limitações de posicionamento em um sintagma ou em uma frase.

3.2 *Exemplos das línguas crioulas cabo-verdianas*

Se encontrar a origem no indo-europeu parece um bocado obscuro, o estudo de casos de gramaticalização em línguas contemporâneas ajuda a aclarar o que venha a ser uma gramaticalização. Olhemos brevemente um caso mais jovem. O crioulo cabo-verdiano, tanto da ilha de Santiago (St) quanto da ilha de São Vicente (Sv), apresenta partículas reflexivas de semântica ainda presente:

- (7) É da raiva di si kabésa. [Ele sentiu raiva de si próprio.] (St)
- (8) El sentí raiva de se kabésa [Ele sentiu raiva de si próprio.] (Sv)
- (9) Nu krê kunpanheru txeu. [Nós nos amamos muito.] (St)
- (10) No krê kunpanher txeu. [Nós nos amamos muito.] (Sv)

Nota-se nos exemplos, colhidos da *Gramática Descritiva e Contrastiva do Creolo de Cabo Verde* (Veiga, 2000), que junto às partículas reflexivas *kabésa* e *kunpanher(u)* é ainda possível reconhecer valor semântico próprio ou traços de valor semântico próprio. No entanto, dado que são expressões em processo de gramaticalização já não mais exercem função de palavras plenas, mas, pelo menos nesses casos, de termos funcionais.

Citar exemplos de línguas crioulas e pidgins é a escolha que faço para indicar que os movimentos de estudos linguísticos comparativos e transculturais se mostram produtores e compensadores para aqueles que os desenvolvem. Esse tipo de estudo aponta para alguns pontos quentes e polêmicos para as Academias europeias de línguas e suas herdeiras pelo mundo. O estudo sobre as línguas crioulas evidencia, fortemente, que há muito mais do que simples influência lexical nas línguas de países que, como o Brasil, tiveram e têm em sua história presença da cultura, da religião, da política e da linguagem africana (sobre o tema, ver Mello 1999; Holm 2004).

Enfim, se avaliarmos como ocorrem a gramaticalização e a criação de preposições, teríamos que dizer que ocorrem porque as palavras ‘entram’ num caminho de mudança. Em outros termos, a proposta ou a assinatura contemporânea da proposta de gramaticalização e de esquemas cognitivos sugere algo como regularidade e autonomia da “evolução linguística” que faz com que, inerentes aos idiomas, apareçam preposições como dispositivos sintáticos a substituir manifestações mórficas causais de acordo com um sistema cognitivo básico espacial.

4 Casos mal resolvidos

Os postulados descritos acima são coerentes e configuram um ambiente teórico muito firme. Mesmo que não haja dados, anotações ou registros de cada etapa de um dado processo de gramaticalização, através de postulações recursivas, pode-se reconhecer como era ou como deveria ser determinada palavra em estágios anteriores ao que se conhece.

Voltemos à preposição *de*: mesmo que, claramente, (Selig 2001; Sletsjøe 1952; Wright 1982; dentre outros) se fale na falta de dados, é construído um roteiro que traça, por suposição, os passos pelos quais *deve* ter passado uma preposição antes de ser uma preposição. Ademais, para casos com muita opacidade na compreensão do sentido de origem da preposição supõe-se alguma solução *ad hoc*, etimológica ou cognitiva, coerente com o sistema explanatório proposto:

(11) de olho gordo

(12) de noite / de manhã

(13) de com força (Português popular do Brasil)

Da mesma forma, uma lista que discorre sobre 13 interpretações semânticas possíveis para a preposição *de* no latim clássico (Clarín 1880) seria, de alguma forma, locada em um sistema de explicação espacial. Caso isso não dê certo, pode-se pensar no argumento de ‘haver alguma etapa temporal passada a ser percorrida’ para entender o porquê de essa preposição não estar ‘ainda’ no modelo semântico que se espera.

5 O que há de errado com isso?

O que há de errado com uma proposta que explica histórica e cognitivamente o funcionamento das preposições? Nada, não há nada de errado e esse é o problema! Por que é um problema? Por um lado porque há lacunas e acidentes neste caminho que não podem ser desconsiderados tal como o são. O que chamo de ‘lacunas e acidentes’ são elementos sociais, estéticos, geográficos, políticos e acidentais, que, a meu ver, devem ser incorporados às explicações para que se compreenda o porquê da existência de casos diferentes. Me agrada a ideia de questionar a sustentada autonomia da gramaticalização e dos esquemas cognitivos. Autonomia essa que, com ou sem texto explícito, está presente na idealização de linguagem para os gerativistas; nos universais sensoriais dos cognitivistas; no desejo objetivista de autores que buscam um modelo explanatório que não ‘precisa de elementos históricos e sociais’ (Yang 2000).

6 Caso histórico: acidente de tradução

Por que isso é interessante?

Deixem-me dar um exemplo anedótico. Em 1783, é oficializado na língua inglesa o galicismo *biche de mer* (em português, “bicho do mar”). Pelo som, pela composição preposicional, pelo significado derivado e, sobretudo, em função do constante contato que havia entre ingleses e franceses, poderia se reconhecer, sem muita dificuldade, que se tratava de um galicismo. E assim ficou.

Em meados do século XIX – mais precisamente entre 1830 e 1860 – o comércio deste equinodermo passa a ocupar papel central no comércio entre China e Melanésia, dada a progressiva escassez de madeira de sândalo. *Biche de mer* torna-se, portanto, elemento central para as trocas e contatos. A língua franca, a do comércio entre os mateiros de sândalo, anteriormente nomeada *sandalwood english*, ‘evoluiu’ para a designação *bichelamar* e, em inglês, *beach-la-mar* – forma essa supostamente oriunda da ‘verdadeira forma francesa’ *bêche-de-mer*, cuja tradução literal é ‘enxada de mar’ (Charpentier 1999).

Se pararmos a história aqui, poderíamos afirmar com muita certeza que a língua de contato comercial deste período e região é, em inglês, *bichelamar* ou *beach-la-mar* e é originária da expressão francesa, *bêche-de-mer*.

Mas há outra versão para a história. O animal em questão recebeu o nome em função da presença portuguesa no arquipélago. Consta que Fernando de

Queirós chegou à ilha, hoje Vanuatu, em 1606. Sabe-se que não houve uma presença portuguesa constante na Polinésia; no entanto, há expressões de origem portuguesa adaptadas presentes em várias línguas da região: *kula* (para *escola*), *kupa* (para *sopa*) e *pato* (para *pato*) são exemplos de ocorrências de origem portuguesa que indicam que houve uma relação de contato e influência com a língua de Portugal. Bislama – nome do pidgin de Vanuatu – adaptação de “beach-la-mar” vem de “bicho do mar” e não de ‘enxada do mar’ (bêche de mer) como se acreditou (Charpentier 1999).

7 A verdade aceita porque dita por alguém que “diz a verdade”

Vale também referência ao artigo de François Récanati “Can we believe what we don’t understand?” (Récanati 1999). Récanati assinala para um tipo de ‘verdade’ que de fato não é verdade, mas apenas uma indicação de verdade porque alguém assim o disse. O valor deferencial de um postulado torna-o não de fato um postulado sujeito à avaliação de ser ou não ser verdade, mas apenas aceitável em seu valor de verdade, dado que quem o ‘repete’ o faz porque o recebeu de alguém que autorizara ‘valor de verdade’ para a proposição. Sem desmerecer esse tipo de crença ou verdade, Récanati discute o seguinte exemplo: ‘Lacanianos acreditam que o inconsciente se estrutura assim como a linguagem’. “Eles não estão certos do que isso significa, mas confiam em Lacan, que disse isso.” (p.84, tradução minha). Quando um aluno diz ‘A prosa de Cícero está repleta de sinedóctas’. Dado que esse aluno não sabe o que são sinedóctas, o valor de verdade da proposição só existe porque a escutou do professor ou da professora. Novamente, tem-se um caso de atribuição de valor de verdade via processo deferencial.

No nosso caso, me parece que há uma série de inferências a respeito da história das preposições que se mantêm vivas apenas porque alguém falou que foi assim. O valor semântico de expressões indo-europeias, latinas e de épocas antigas do português é muito pouco conhecido. Há poucos textos preservados e acessíveis (Selig 2001); muito dos registros que se tinham se perderam nos séculos IX e X (Wright 1982); enfim, há muitas lacunas que talvez tenham sido preenchidas por inferências equivocadas ou por algum tipo de tautologia deferencial.

Há elementos histórico-geográficos e institucionais das línguas novilatinas que exerceram e exercem influência específica nos usos preposicionais. Faz-se necessário um vigoroso aprofundamento dos estudos documentais sobre a língua portuguesa, como tem sido feito com o francês, para que se localizem

elementos “exógenos” ao que se reconhece tradicionalmente como o temário linguístico pós-saussuriano.

O caráter ‘histórico’ da gramaticalização tal qual tem sido praticado e a aplicação ‘inerente’ dos esquemas cognitivos carecem de revisão. Se considerarmos que a regência verbal é a ‘menina dos olhos’ dos tradicionalistas e que este tradicionalismo tem efeito sobre a prática contemporânea (cf. Gomes 1999), podemos igualmente considerar que pode ter havido efeito da vigilância gramatical na escolha de preposições em casos em que sua presença ou ausência não acarretaria modificação semântica.

O espanhol paraguaio pode ser um bom exemplo disso. Jinny Choi (2001) relata que a preposição *en* no Paraguai tem usos diferentes dos que ocorrem na Espanha ou Argentina. Diz o autor que a mudança de função da preposição está diretamente relacionada com o fato de o Paraguai ter metade da população bilíngue em espanhol e guarani. Ao que tudo indica, a variação preposicional é um caso de influência de línguas em contato. De forma semelhante, diante de uma ‘crise linguística’ um dialeto falado na Bulgária pegou emprestado um pequeno conjunto de preposições turcas.

8 Comentários finais

Finalmente, vale manter a ideia de que o latim não foi uma língua apenas anterior às línguas novilatinas. Por muito tempo conviveram latim e as novilatinas – a rigor até o Vaticano II, missas eram ofertadas em latim. De uma forma ou de outra, o contato entre mãe e filhas foi bem além de uma simples relação de herança. Para que se estudem tais relações, vale pensar que da mesma forma que a língua búlgara e o turco, o espanhol e o guarani, o inglês e o francês, também coabitaram o português e o latim. A teoria de línguas em contato vale para as duas línguas.

Referências

Aikhenvald, Alexandra. 2003. Mechanisms of change in areal diffusion: new morphology and language contact. *Journal of Linguistics* 39: 1-29.

Brøndal, Viggo. 1950. *Théorie des Prépositions – introduction à une sémantique rationnelle*. Ejnar Munksgaard: Copenhagen.

Charpentier, Jean-Michel. 1999. O crioulo português de Macau teve influência na formação dos pidgins ingleses do Pacífico?. In: Zimmermann, Klaus (ed.) *Lenguas Criollas de Base Lexical Española y Portuguesa*, 355-372. Madrid: Iberoamericana/Frankfurt: Vervuert.

Choi, Jinny. 2001. The genesis of *voy en el Mercado*. The preposition *en* with direccional verbs in Paraguayan Spanish. *Word* 52(2): 181-196.

Clairin, Paul. 1880. Du Génétif - Latin et de la Préposition *de* – étude de syntaxe historique sur la décomposition du latin et la formation du français (Thèse Présentée à la Faculté des Lettres de Paris). Paris: F. Vieweg.

Diório Jr., Eduardo. 2002. O uso das preposições dos séculos XIV a XVIII: um estudo preliminar. *Boletim da Universidade Estadual de Londrina* Jan/Jun: 123-145.

Gomes, Christina Abreu. 1999. Directionality in linguistic change and acquisition. *Language Variation and Change* 11: 213-230.

Holm, John. 2004. *Languages in Contact*. Cambridge: Cambridge University Press.

Igla, Birgit. 1999. Disturbances and innovations in the case system of Bulgarian Romani dialects. *Acta Linguistica Hungarica* 46(3-4): 201-214.

Langacker, Ronald. 1992. Prepositions as Grammatical(izing) Elements. *Lewense Bijdragen* 81: 287- 309.

Mello, Heliana. 1999. Contato lingüístico na formação do português vernáculo do Brasil. In: Zimmermann, Klaus (ed.) *Lenguas Criollas de Base Lexical Española y Portuguesa*, 525-538. Madrid: Iberoamericana/Frankfurt: Vervuert.

Papahagi, Cristiana. 2002. L'opposition statique – dynamique dans la grammaticalisation de la préposition française *de*. *Linguisticae Investigationes* 25(2): 223-245.

Perini-Santos, Pedro. 2007. Epistemologia Cognitiva para o Uso de Preposições – o caso da preposição *de*. Universidade Federal de Minas Gerais, tese de doutorado. <http://www.lettras.ufmg.br/poslin/defesas/169D.pdf>
www.lettras.ufmg.br/poslin/defesas/169D.pdf

Perini-Santos, Pedro. 2011. Análise cognitiva da preposição *de* do Português do Brasil. *D.E.L.T.A.* 27(1): 37-62.

Pottier, Bernard. 1997. Le Cognitif et le linguistique dans l'expression des relations. *Faits de langue* 9: 29-38.

Selig, Maria. 2001. El problema de la tipología de los textos románicos primitivos. In: Jacob, Daniel & Kabatek, Johannes (eds.) *Lengua Medieval y Tradiciones Discursivas en la Península Ibérica*, 232-248. Frankfurt: Vervuert/Madrid: Iberoamericana.

Sletsjøe, Leif. 1959. *Le Développement de l et n en Ancien Portugais*. Oslo: Oslo University Press.

Récanati, François. 1997. Can we believe what we do not understand? *Mind & Language* 12(1): 84-100.

Weissenborn, Jürgen. 1981. L'Acquisition des prépositions spatiales: problèmes cognitifs et linguistiques. *Linguistische Arbeiten* 110: 251-285.

Wright, Roger. 1982. *Late Latin and Early Romance in Spain and Carolingian France*. Liverpool: Francis Cairns.

Yang, Charles. 2000. Internal and external forces in language change. *Language Variation and Change* 12: 231-250.

Recebido: 02/02/2015

Aprovado: 26/02/2015
